

ALISHER NAVOIY IJODINING O'RGANILISHI

Sarvinoz Muxtorova

Farg'ona davlat universiteti talabasi

sarvinozmuxtorova57@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va boshqa turkiy xalqlarning buyuk shoiri, mutafakkiri va davlat arbobi sifatida Sharqda ham, G'arbda ham ulug'lanadigan hazrat Mir Alisher Navoiyning hayot va ijod yo'li haqida ma'lumot beruvchi Sharq va G'arb adabiyotidagi muhim manbalar haqida ma'lumotlar berildi.

Kalit so'zlar: Navoiyning hayot yo'li, ijodiy faoliyat, tarixiy asarlar, ilmiy asarlar, tarixiy faktlar.

Аннотация: В данной статье представлены важные источники в восточной и западной литературе, дающие информацию о жизненном и творческом пути хазрата Мира Алишера Навои, почитаемого как на Востоке, так и на Западе как великий поэт, мыслитель и государственный деятель узбекских и других тюркских народов. была предоставлена информация.

Ключевые слова: Жизненный путь Навои, творческая деятельность, исторические труды, научные труды, исторические факты.

Abstract: In this article, important sources in Eastern and Western literature that provide information about the life and creative path of Hazrat Mir Alisher Navoi, who is revered both in the East and in the West as a great poet, thinker and statesman of Uzbek and other Turkic nations. information was given.

Key words: Navoi's life path, creative activity, historical works, scientific works, historical facts.

Mashhurligiga ko'ra 3 toifa shoirlar bor. Birinchisi, hayotlik davrida mashhur bo'lib keyin unutilgan. Ikkinchisi, hayotligida nomi chiqmasa-da, vafotidan so'ng dovrug' qozongan. Uchinchi toifa vakillari esa foniy hayotidayoq boqiy nom qozongan shoirlardir. Buyuk bobokalonimiz, g'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy ana shu uchinchi toifaga mansub edi. Alisher Navoiy nafaqat shoir, tarjimon, tilshunos olim, balki davlat arbobi sifatida ham tarixda katta iz qoldirgan. Shuning uchun ham mana necha asrlardan buyon ulug' bobomizning hayoti, ijodiy faoliyati, shaxsiy fazilatlarini, ko'p qirrali merosini o'rganish va anglashga doir harakatlar davom etib kelmoqda. Alisher Navoiy o'zining go'zal xulqi, nodir asarlari sabab hali hayotligi davridayoq xalqning hurmat va e'tiboriga sazovor bo'lgan ulug' siymo edi.

Shuning uchun uning hayot yo‘li, faoliyati, ilmiy va badiiy asarlarini o‘rganish, xalq orasida u zotni ibrat sifatida ko‘rsatib targ‘ib qilish ishlari o‘z zamonasidayoq, ya‘ni XV asrning 2-yarimlarida boshlangan. Navoiy haqidagi ilk ma‘lumotlar Abdurazzoq Samarqandiyning “Majma ul-bahrayn” asarida keltiriladi, u o‘z asarida 8 yoshli Alisherni buyuk iste‘dod egasi sifatida tilga oladi. U haqidagi ma‘lumotlar asarning 2-jildida keltirilgan. Xususan, Hasanxoja Nisoriyning “Muzakkiri ahbob” tazkirasi Navoiyning “Majolis un-nafois” tazkirasi asosida yaratilgan bo‘lib, tazkiraning birinchi bob, to‘rtinchi faslida “Amir Haydar Alisherning muqaddas yodi” sarlavhasi ostida buyuk shoirning “Xamsa”si va turkiy g‘azallarining umumiy hajmi, forsiy tildagi she‘rlaridan parcha keltiriladi. Faxriy Hirotiyning “Latoyifnoma” asari Alisher Navoiyning forsiy xalqlar orasida mashhur bo‘lishida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, mazkur asar aslida “Majolis un-nafois”ning fors tiliga qilingan tarjimasidir. Asarning muallif tomonidan qo‘shimcha tarzda kiritilgan 9-majlisi bevosita hazrat Navoiyning hayoti va ijodiga bag‘ishlangan. “Latoyifnoma”da buyuk shoirning otabobolari, Sulton Husayn Boyqaro bilan bolalikdan davom etib kelgan do‘stlik rishtalari, Navoiyning Samarqanddagi hayoti, davlat arbobi sifatidagi faoliyati, mol-davlati hajmi, vafoti tafsilotlari bilan bog‘liq muhim ma‘lumotlar keltirilgan. Faxriy buyuk shoir asarlaridan 14 tasi nomini ham sanab o‘tadi. Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari Alisher Navoiy shaxsiyati va ijodiga berilgan bahoning o‘zgachaligi bilan alohida ajralib turadi. Asarda Navoiyning sulton Husayn Boyqaro bilan hammaktab ekanligi, Sulton Abu Said Mirzo tomonidan surgun qilinganligi, Samarqandda Ahmad Hojibek homiyliги ostida yashaganligi, tab‘i nozikligi, olti masnaviy (“Xamsa” va “Lison ut-tayr”), to‘rt devon (“Xazoyin ul-maoniy”) tartib berganligi, “Munshaot”ni tuzganligi haqida ma‘lumotlar keltirilishi asnosida shoirning “Mezon ul-avzon” va “Devoni Foni” asarlari xususida ba‘zi tanqidiy fikrlar ham bildiriladi. Mirzo Haydar Do‘g‘lotning “Tarixi Rashidiy” asari ikki jildan iborat bo‘lib, asosan 1541–1545-yillar oralig‘ida yozib tugallangan. Asarda hazrat Navoiyning Sulton Husayn bilan bolalikdan do‘st ekanligi, keyinchalik uning saroyida xizmat qilganligi, fazl-u hunar ahliga homiylik qilganligi, ko‘plab imorat-u binolar, masjidlar qurganligi, tab‘i nozikligi bilan bog‘liq fikrlar boshqa tarixiy manbalardagi ma‘lumotlarga mos kelgani holda shoirning otasi uyg‘ur baxshi(kotib)laridan ekanligi va oddiy odam bo‘lganligi haqidagi qarashlar tarixiy asosga ega emas deb aytish mumkin. Lutf Alibek Ozarning “Otashkadai Ozariy”, Som Mirzo Safaviyning “Tuhfai Somiy”, Rizoqulixon Hidoyatning “Majmu‘a ul-fusaho” (“Go‘zal so‘z egalarining to‘plami”) kabi asarlarida ham hazrat Navoiy hayoti va ijodiy faoliyati bilan bog‘liq fikrlar muayyan darajada bayon qilib berilgan.

Bu davrda Alisher Navoiy asarlarini chuqurroq o'rganish uchun maxsus lug'atlar ham tuzila boshlaydi. Navoiy hayotining so'nggi yillarida uning asarlari asosida "Badoye' ul-lug'at" (tuzuvchi To'le' al-Iymoniy al-Hiraviy), bir oz keyinroq "Lug'ati Navoiy" yaratiladi. 1560-yilda Aloyi binni Muhibiy "Al lug'at un-Navoiyat val-istishhodat ul-chig'atoyiat" ("Navoiy lug'ati va chig'atoy tili dalillari") lug'atini tuzadi. Shuningdek, bu davrda Navoiy asarlaridagi ko'pgina so'zlarni usmonli turk tilida tushuntirish maqsadida "Abushqa" lug'ati ham yaratiladi. XVIII asrda Mirzo Maxdiyxon tuzgan "Mabon ul-lug'at" ("Lug'at poydevori"), XIX asrda Fath Ali Kojariyning "Lug'oti atrokiya" ("Turklar lug'ati"), Muhammad Rizobek Xoksor tomonidan hijriy 1213, milodiy 1798–1799-yilda tuzilgan "Muntaxab ul-lug'ot" ("Tanlangan lug'atlar") hamda Shayx Sulaymon Buxoriyning "Lug'ati chig'atoyi va turki usmoniy" kabi asarlarida ham Alisher Navoiy ijodidan olingan parchalarga keng o'rin ajratiladi.

Navoiy asarlari XVI asrlardayoq Yevropada ma'lum edi. 1557-yilda italyan tilida Venetsiyada nashr etilgan va Xristofor Tabriziyga nisbat beriluvchi "Sarandib shohining uch yosh o'g'loni ziyorati" asarining ikkinchi qismida Navoiyning "Sab'ai sayyor" dostonidan olingan Bahrom va Dilorom sarguzashti bayon qilinadi^[8]. Shuningdek, XVII asr gruzin shoiri Sitsishvili Navoiyning "Sab'ai sayyor" dostonini ijodiy tarjima qilib, "Yetti go'zal" dostonini yaratadi. 1697 yilda fransuz olimi Artolome d'Erbelo "Sharq kutubxonasi" nomli ensiklopediyada Navoiy tarjimai holi va asarlari nomini keltirsa, sharqshunos Silvestre de Sasi (1758–1838) o'z tadqiqotlarida Alisher Navoiyning shoir va davlat arbobi sifatidagi faoliyatiga to'xtalib o'tadi. XIX asrga kelib, Yevropada Alisher Navoiy asarlari hamda uning asarlari asosida tuzilgan lug'atlarni nashr etish ishlari boshlanadi. Fransuz sharqshunosi Katrmer 1841-yilda Parijda Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" va "Tarixi muluki ajam" asarlarini nashr ettiradi. Rus olimi I. N. Beryozin o'zining "Turk xrestomatiyasi" nomli kitobiga shoir asarlaridan parchalar kiritadi. Rus sharqshunosi V. V. Velyaminov-Zernov 1868-yilda Aloyi binni Muhibiyning "Al lug'at un-Navoiyat val-istishhodat ul-chig'atoyiat" ("Navoiy lug'ati va chig'atoy tili dalillari") lug'atini Sankt-Peterburgda nashr ettiradi. Fransuz sharqshunosi Pave de Kurteyl esa Navoiy asarlaridan foydalanib, lug'at tuzadi. G'arbda Alisher Navoiyning hayoti va ijodiy faoliyatini ilmiy aspektida o'rganish XIX asrdan boshlangan deb aytish mumkin. 1818-yilda nemis olimi X. Purgshtall "Navoiyga oid bitiklar" asarini yaratib, unda Alisher Navoiyning nasl-nasabi, shoirligi, davlat arbobi sifatidagi faoliyati va bunyodkorlik ishlariga to'xtalib o'tadi. Rus sharqshunosi P. Savelyev 1835-yilda shoir ijodiga bag'ishlab maxsus "Alisher Navoiy" nomli maqola yozadi.

1856-yilda M. Nikitskiyning shoir ijodiga bag‘ishlangan “Эмиръ Низам-Эд-Динъ-Али Ширъ. Государственном и литературном его значении” (“Amir Nizomiddin Alisher: davlat arbobi va shoir sifatida”) nomli ilk magistrlik dissertatsiyasi vujudga keladi. M. Nikitskiy Navoiyning hayoti va faoliyatini ancha to‘liq o‘rgangani, uning shoir, olim va davlat arbobi sifatidagi faoliyatiga yuqori baho bergani holda Sharq mumtoz adabiyotidagi ijodiy an‘analarni anglab yetmagani uchun Alisher Navoiyni “fors-tojik adabiyotining tarjimoni” deb e‘lon qiladi.

Yuqorida nomi qayd etilgan ilmiy asarlarni o‘rganish orqali Sharq va G‘arb olimlarining Navoiy ijodi haqidagi muhim tajribalari haqida ma‘lumotlarga ega bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. А. Ҳайитметов. Навоийнинг ижодий методи масалалари. –Тошкент, ЎзФА, 1963.
2. Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. 2-том. – Тошкент, Фан, 1977.
3. Ю. Четиндоғ Алишер Навоий (А. Ҳайит таржимаси). – Тошкент: Мухаррир, 2013.
4. Hasanov N. Navoiy ijodiyotining Turkiyada o‘rganilishiga doir// Navoiyning ijod olami (2-kitob). – Toshkent: “Fan”, 2011.
5. Mallayev N. O‘zbek adabiyoti tarixi. - Toshkent: “O‘qituvchi”, 1976.
6. Nagiyeva J. Ozarbayjon adabiyotida Navoiy an‘analari//Alisher Navoiyning adabiy mahorati masalalari (Maqolalar to‘plami). – Toshkent: Fan, 1993.
7. Ochilov E. Navoiy asarlarining jahon tillariga tarjimalari\ “Alisher Navoiy va XXI asr” mavzuidagi Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. Toshkent, 2011.
8. Ro‘zmonova R. Alisher Navoiy an‘analarning usmonli turk she‘riyatiga ta‘siri. Nomzodlik dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent, 2011.
9. Bekniyazov, B. K. (2021). Linguocultural peculiarities of the concept “eye” in phraseological units in the language of the kazakhs of Karakalpakstan. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 673-678.
10. Students’ Professional Competencies in Teaching Specific Methods of Teaching the Uzbek Language. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 131-132).